

CZU 341.231.14:343.8

DOI 10.5281/zenodo.14848339

GARANȚIILE FUNDAMENTALE ÎMPOTRIVA TORTURII ȘI ALTOR RELE TRATAMENTE ÎN PERIOADA INIȚIALĂ DE DETENȚIE

Oleg RUSU,
doctor în drept, conferențiar universitar

Nicolae GULCEAC,
asistent universitar

FUNDAMENTAL GUARANTEES AGAINST TORTURE AND OTHER ILL-TREATMENT DURING INITIAL PERIODS OF DETENTION

Oleg RUSU,
PhD, associate professor

Nicolae GULCEAC,
university assistant

Tortura este una dintre cele mai grave infracțiuni, care atentează la construirea unei societăți democratice, încălcând drepturile fundamentale ale omului și fiind interzisă de legislația internațională și națională. În ciuda acestui fapt, aceasta continuă să fie prezentă în majoritatea statelor. În context sunt analizate cele trei drepturi ale persoanelor reținute de poliție care sunt considerate de Comitetul european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante (CPT) ca având o importanță deosebită, și anume: dreptul persoanei în cauză la notificarea detenției către o terță parte aleasă de ea (membru al familiei, prieten, consultant); dreptul de a avea acces la un avocat; dreptul de a solicita examinarea medicală de către un doctor ales de ea (suplimentar față de orice examinare medicală realizată de un doctor chemat de autoritățile polițienești).

Cuvinte-cheie: drepturile omului, tortură, rele tratamente, custodia poliției, notificarea detenției, acces la avocat, examinare medicală.

According to the authors, torture is one of the most serious crimes that threaten the creation of a democratic society. Torture violates fundamental human rights, being prohibited by international and national legislation. Despite this, it is still present in most states. Within this context, the three rights of persons detained by the police are analyzed which are considered by the European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) as having particular importance, and namely: the right of the person in question to notify a third party of his choice on his detention (a family member, a friend, the consultant); the right to have access to a lawyer; the right to request a medical examination by a doctor chosen by him (in addition to any medical examination performed by a doctor called by the police authorities).

Keywords: human rights, torture, ill-treatments, police custody, notification of the detention, access to a lawyer, medical examination.

1. INTRODUCERE

Toate țările democratice au recunoscut prioritatea (sau egalitatea) instrumentelor internaționale privind drepturile omului față de legislația națională. Aceasta înseamnă că principiile internaționale ale drepturilor și libertăților omului sunt de fapt încorporate (incluse) în legislația națională, adică actele internaționale ale drepturilor omului fac parte din legislația internă a țărilor democratice [1, p. 515].

Așa cum demonstrează numeroasele angajamente, Republica Moldova recunoaște necesitatea de a face o prioritate din respectarea drepturilor omului. În acest sens, R. Moldova a ratificat, după proclamarea independenței,

1. INTRODUCTION

All democratic countries have recognized the priority (or equality) of international human rights instruments over national legislation. This means that the international principles of human rights and freedoms are actually incorporated (included) in national legislation, strictly speaking, international human rights instruments are part of the domestic legislation of democratic countries [1, p. 515].

As demonstrated by numerous commitments, the Republic of Moldova recognizes the need to make the respect of human rights a priority. In this sense, the Republic of Moldova, after the proclamation of independence,

tot setul de tratate internaționale importante referitoare la respectarea drepturilor omului. Faptul dat a permis îmbunătățirea situației la noi în țară în mai multe domenii ale drepturilor omului și a creat o serie de obligații pe care statul s-a angajat să le respecte, inclusiv obligații pozitive de a asigura că toate persoanele își pot exercita în condiții de egalitate și nediscriminare drepturile și libertățile fundamentale.

Prin ratificarea *Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse, ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Protocolului Opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante, Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale*, precum și a *Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor, sau tratamentelor inumane sau degradante*, Republicii Moldova îi revine obligația pozitivă de a încorpora în dreptul intern reglementări internaționale și de a modifica legislația națională dacă aceasta este în dezacord cu normele dreptului internațional [2, p. 44-45].

Ca urmare a adeziunii sale la tratatele internaționale și la organismele europene, Republica Moldova este monitorizată de partenerii europeni, iar evoluția sa în materie de promovare și respectare a drepturilor omului este notată în rapoarte periodice care sunt prezentate Comitetului Drepturilor Omului și Comitetului Națiunilor Unite împotriva torturii [3].

În acest sens, tortura este absolut interzisă în conformitate cu dreptul internațional și nu poate fi justificată sub nicio formă. Protecția împotriva torturii este un drept non-derogatoriu al omului, care nu admite derogarea din partea statului sub nicio formă, fie pe motiv de stare de urgență publică, securitatea statului sau oricare alt motiv. Tortura și maltratarea sunt de asemenea interzise și în conformitate cu dreptul cutumiar internațional [4, p. 103].

2. METODE ȘI MATERIALE APLICATE

În limitele de studiu ale acestui articol, au fost aplicate metodele: analiza, sinteza, comparația și conștientizarea logică. Au fost utilizate publicații ale savanților din domeniu și legislația relevantă.

3. REZULTATE ȘI DISCUȚII

Interzicerea torturii, a tratamentului inuman sau degradant constituie una din cele mai

practicat ratificate întregul set de importante tratate internaționale privind respectarea drepturilor omului. Acest fapt a permis îmbunătățirea situației în mai multe domenii ale drepturilor omului și a creat o serie de obligații pe care statul s-a angajat să le respecte, inclusiv obligații pozitive de a asigura că toate persoanele își pot exercita în condiții de egalitate și nediscriminare drepturile și libertățile fundamentale.

Prin ratificarea *Convenției ONU împotriva torturii și altor pedepse, ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante, Protocolului Opțional la Convenția ONU împotriva torturii și altor tratamente crude, inumane sau degradante, Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale*, precum și a *Convenției europene pentru prevenirea torturii și a pedepselor, sau tratamentelor inumane sau degradante*, Republicii Moldova îi revine obligația pozitivă de a încorpora în dreptul intern reglementări internaționale și de a modifica legislația națională dacă aceasta este în dezacord cu normele dreptului internațional [2, p. 44-45].

Ca urmare a adeziunii sale la tratatele internaționale și la organismele europene, Republica Moldova este monitorizată de partenerii europeni, iar evoluția sa în materie de promovare și respectare a drepturilor omului este notată în rapoarte periodice care sunt prezentate Comitetului Drepturilor Omului și Comitetului Națiunilor Unite împotriva torturii [3].

În acest sens, tortura este absolut interzisă în conformitate cu dreptul internațional și nu poate fi justificată sub nicio formă. Protecția împotriva torturii este un drept non-derogatoriu al omului, care nu admite derogarea din partea statului sub nicio formă, fie pe motiv de stare de urgență publică, securitatea statului sau oricare alt motiv. Tortura și maltratarea sunt de asemenea interzise și în conformitate cu dreptul cutumiar internațional [4, p. 103].

2. APPLIED METHODS AND MATERIALS

Within the study limits of this article, the following methods were applied: analysis, synthesis, comparison and logical awareness. Publications of scholars in the field and the relevant legislation were used.

3. RESULTS AND DISCUSSIONS

The prohibition of torture, inhuman or degrading treatment is one of the most compli-

complicate probleme atât a trecutului, cât și prezentului civilizației umane. Deși au fost adoptate mai multe acte internaționale și naționale privind interzicerea unor asemenea fenomene, acestea din urmă mai continuă să persiste. Or, unele cazuri se mai întâlnesc în societatea modernă. Mai cu seamă acestea sunt evidențiate în sistemul organelor de ocrotire a normelor de drept (poliție, autoritatea penitenciarelor etc.). Întru curmarea acestor fenomene rușinoase și oribile se cere a educa în societate respectul omului față de om, a ridica nivelul de cultură și conștiința juridică, bazată pe principii umanistice. Desigur, aceste măsuri necesită timp, însă problema dată nu poate fi tolerată la infinit. Mai mult decât atât, Republica Moldova este obligată de a întreprinde asemenea acțiuni prin actele internaționale la care este parte [5, p. 48-54].

Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante definește la articolul 1 tortura ca fiind orice act prin care se provoacă unei persoane, cu intenție, o durere sau suferințe puternice, de natură fizică sau psihică, în special cu scopul de a obține de la această persoană sau de la o persoană terță informații sau mărturisiri, de a o pedepsi pentru un act pe care aceasta sau o terță persoană l-a comis sau este bănuită că l-a comis, de a o intimida sau de a face presiune asupra unei terțe persoane, sau pentru orice alt motiv bazat pe o formă de discriminare, oricare ar fi ea, atunci când o asemenea durere sau suferință sunt provocate de către un agent al autorității publice sau orice altă persoană care acționează cu titlu oficial, sau la instigarea ori cu consimțământul expres sau tacit al unor asemenea persoane [6, art. 1].

Tortura este una dintre cele mai grave infracțiuni, care atentează la construirea unei societăți democratice. Tortura încalcă drepturile fundamentale ale omului și este interzisă de legislația internațională și națională. În ciuda acestui fapt, ea continuă să fie prezentă în majoritatea statelor.

Tortura este cauza deliberată a suferințelor (fizice și psihice) în scopul obținerii de informații sau în scopul pedepșirii. Tortura se deosebește de alte forme de tratament sau pedepse crude, inumane sau degradante, prin faptul că durerea și suferințele sunt cauzate de angajații statului sau de alte persoane la convingerea primilor, în scopul obținerii

ated problems of both the past and the present of human civilization. Although a whole series of international and national acts have been adopted regarding the prohibition of these phenomena, they still persist. In other words, some cases are still found in modern society. In particular, they are highlighted within the system of legal protection bodies (police, prison authority, etc.). In order to put an end to these shameful and horrible phenomena, it is required to educate in society the respect of man towards man, to raise the level of culture and legal awareness, based on humanistic principles. By all means, these measures take time, but the given problem cannot be tolerated indefinitely. Furthermore, the Republic of Moldova is forced to these actions by the international acts to which it is a party [5, p. 48-54].

The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment defines torture in Article 1 as any act by which a person is intentionally inflicted with severe physical or mental pain or suffering, in particular for the purpose to obtain, from this person or a third person, information or confessions, to punish them for an act that this person or a third person has committed or is suspected of having committed, to intimidate or pressure a third person, or for any other reason based on any form of discrimination, whatsoever, when such pain or suffering is caused by an agent of public authority or any other person acting in an official capacity, or at the instigation or with the express or tacit consent of such persons [6, art. 1].

Torture is one of the most serious crimes that threaten the building of a democratic society. Torture violates fundamental human rights, being prohibited by international and national legislation. Despite this, it continues to be present in most states.

Torture is the deliberate infliction of suffering (physical and mental) for the purpose of obtaining information or for the purpose of punishment. Torture is distinguished from other forms of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by the fact that the pain and suffering are caused by the employees of the state or other persons at the persuasion of the former, for the purpose of obtaining information, punishment, coercion or discrimination [7, p. 42].

informațiilor, pedepsirii, constrângerii sau discriminării [7, p. 42].

Potrivit articolului 1 din *Convenția europeană pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante*, în vigoare pentru Republica Moldova din 1 februarie 1998, „se instituie un Comitet european pentru prevenirea torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante (CPT)”.

Un sistem european, care se bazează, în primul rând, pe plângerea individuală pentru a asigura respectarea eficientă a drepturilor omului, are limitări inerente din cauza dificultăților practice, cum ar fi un nivel scăzut de conștientizare în rândul persoanelor și mecanismul procedural excesiv ca durată și costisitor. Convenția reflectă recunoașterea faptului că protecția persoanelor private de libertate este frecvent asigurată mai eficient prin concentrarea atenției mai curând asupra cauzelor fundamentale ale reținerii decât asupra asigurării, la o etapă ulterioară, a unui remediu pentru aplicarea acestora [8, p. 13].

Prin intermediul vizitelor, Comitetul examinează tratamentul persoanelor private de libertate în vederea întăririi, dacă este cazul, a protecției lor împotriva torturii și a pedepselor sau tratamentelor inumane sau degradante”.

Trei drepturi ale persoanelor reținute de poliție sunt considerate de CPT ca având o importanță deosebită:

- dreptul persoanei în cauză la notificarea detenției către o terță parte aleasă de ea (membru al familiei, prieten, consultant);
- dreptul de a avea acces la avocat;
- dreptul de a solicita examinarea medicală de către un doctor ales de ea (suplimentar față de orice examinare medicală realizată de un doctor chemat de autoritățile polițienești) [9, p. 6].

În opinia CPT, aceste drepturi constituie trei garanții fundamentale împotriva reținerii sau tratamentelor aplicate deținuților, care trebuie aplicate de la începutul privării de libertate, indiferent de faptul cum este aceasta descrisă în sistemul legal în cauză (arestare etc.).

Persoanele luate în custodia poliției trebuie în special informate fără nicio întârziere asupra tuturor drepturilor lor, inclusiv asupra celor specificate *supra*. Mai departe, orice posibilitate a autorităților de a întârzia exercitarea unuia sau altuia dintre drepturile menționate

According to Article 1 of the *European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, in force for the Republic of Moldova since February 1, 1998, “a European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment has been established (CPT).

A European system, which relies primarily on individual complaints to ensure effective human rights enforcement, has inherent limitations due to practical difficulties such as low awareness among individuals and excessive procedural machinery in terms of duration at the same time being very expensive. The Convention reflects the recognition that the protection of persons deprived of their liberty is often more effectively and efficiently ensured by focusing attention on the root causes of ill-treatment rather than on providing, at a later stage, a remedy for their application [8, p. 13].

Through visits, the Committee examines the treatment of persons deprived of their liberty with a view to strengthening, where appropriate, their protection against torture and inhuman or degrading treatment or punishment”.

Three rights of persons detained by the police are considered by the CPT to be of particular importance:

- the right of the person in question to notify a third party of his choice on his detention (a family member, a friend, the consultant);
- the right to have access to a lawyer;
- the right to request a medical examination by a doctor chosen by him (in addition to any medical examination performed by a doctor called by the police authorities) [9, p. 6].

In the opinion of the CPT, these rights constitute three fundamental guarantees against ill-treatment of detainees, which must be applied from the beginning of the deprivation of liberty, regardless of how it is described in the legal system in question (arrest, etc.).

Persons taken into police custody must in particular be informed without delay of all their rights, including those specified above. Furthermore, any possibility for the authorities to delay the exercise of one or another of the aforementioned rights in order to protect the interests of justice must be clearly defined, as well as, its strict application limited in time. In particular, the right to have access to a lawyer and to request a medical examination by a doc-

anterior, pentru a proteja interesele justiției trebuie clar definită și aplicarea ei strictă limitată în timp. În mod deosebit, dreptul de a avea acces la un avocat și de a solicita o examinare medicală de către alt doctor decât cel adus de poliție, sistemele prin care, în mod excepțional, avocații și doctorii pot fi aleși din listele prestabilite, realizate împreună cu organizațiile profesionale relevante, ar trebui să stopeze orice întârziere de exercitare a acestor drepturi [10, p. 6].

Astfel, standardele de bază prevăd că drepturile persoanelor private de libertate nu vor avea nicio valoare dacă nu vor fi cunoscute de către acestea. În consecință, este imperativ necesar ca persoanele din custodia poliției să fie în mod expres informate fără întârziere cu privire la drepturile lor, într-o limbă pe care să o înțeleagă. Pentru a face aceasta trebuie sistematic transmis persoanelor din custodia poliției, de la începutul detenției, un formular care într-o manieră simplă să precizeze aceste drepturi. Mai mult, se va solicita ca persoanele în cauză să semneze o declarație care să ateste că au fost bine informate asupra drepturilor lor [10, p. 3-4].

Dreptul persoanei în cauză la notificarea detenției către o terță parte aleasă de ea

Notificarea custodiei reprezintă o garanție esențială a persoanei deținute, care trebuie să fie asigurată. Aparatul telefonic trebuie să existe, să fie gratuit, funcțional și să fie asigurate intimitatea și confidențialitatea discuțiilor telefonice purtate de persoanele reținute / arestate.

Astfel, dreptul unei persoane din custodia poliției de a putea informa o persoană apropiată sau un terț de situația sa trebuie, în principiu, să fie garantat chiar de la începutul detenției. În mod evident, CPT recunoaște că exercitarea acestui drept poate fi supusă unor anumite excepții, destinate protejării intereselor legitime ale anchetei poliției. Totuși, astfel de excepții trebuie clar definite și strict limitate în timp, iar recurgerea la astfel de excepții trebuie să fie însoțită de garanții adecvate (de exemplu, orice întârziere a informării unei persoane apropiate sau a unui terț trebuie consemnată în scris împreună cu motivele care au generat-o și supusă aprobării unui funcționar superior de poliție care nu are nicio legătură cu afacerea în cauză sau a unui procuror) [10, p.13].

Cu referire la înștiințarea despre reținere,

tor other than the one brought by the police, the systems by which, exceptionally, lawyers and doctors can be chosen from predetermined lists made together with the relevant professionals' organizations, should stop any delay in the exercise of these rights [10, p. 6].

Subsequently, the basic standards provide that the rights of persons deprived of their liberty will have no value if they are not known by them. Consequently, it is imperative that persons in police custody are expressly informed without delay of their rights in a language they understand. For the purpose of this, a form must be systematically sent to the people in police custody, from the beginning of the detention, to specify these rights in a simple manner. Moreover, the persons concerned will have to be asked to sign a statement attesting that they have been well informed about their rights [10, p. 3-4].

The Right of the Person in Question to Notify a Third Party of His Choice on His Detention

Custody notification is an essential guarantee of the detained person that, for sure, must be ensured. The telephone must exist, be free, functional and the privacy and confidentiality of telephone conversations held by detained / arrested persons must be ensured.

Thus, the right of a person in police custody to be able to inform a close person or a third party of his situation, in principle, must be guaranteed right from the beginning of detention. Obviously, the CPT recognizes that the exercise of this right can be subject to certain exceptions, designed to protect the legitimate interests of the police investigation. Nevertheless, such exceptions must be clearly defined and strictly limited in time, and recourse to such exceptions must be accompanied by appropriate safeguards (for example any delay in informing a close person or third party must be recorded in writing with the reasons for it and subject to the approval of a senior police officer unrelated to the case in question or a prosecutor) [10, p.13].

With reference to the detention notice, the national legislation provides in art. 173 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova the following procedure:

The person who drew up the report of detention, immediately, but not later than 6 hours, is obliged to give the possibility to the detained

legislația națională prevede în art. 173, CPP al RM următoarea procedură:

Persoana care a întocmit procesul-verbal de reținere, imediat, dar nu mai târziu de 6 ore, este obligată să dea persoanei reținute posibilitatea să anunțe una din rudele apropiate sau o altă persoană, la propunerea reținutului, despre locul unde acesta este deținut sau o anunță singură (*alin. (1)*).

În cazul în care persoana reținută este cetățean al unui alt stat, despre reținere este informată, în termenul menționat în alin. (1), Ambasada sau Consulatul acestui stat dacă persoana reținută o cere (*alin. (2)*).

Dacă persoana reținută este militar, în termenul prevăzut în alin. (1), este informată unitatea militară, în care ea își îndeplinește serviciul militar, sau centrul militar unde se află la evidență, precum și persoanele menționate în alin. (1) (*alin. (3)*).

În cazul în care există necesitatea prevenirii unui risc grav pentru viața, libertatea sau integritatea fizică a unei persoane, asigurării secretului etapei începătoare a urmăririi penale, prevenirii prejudicierii procedurilor penale, prevenirii săvârșirii unei alte infracțiuni sau a protejării victimelor infracțiunilor, cu autorizarea motivată a judecătorului de instrucție, înștiințarea despre reținere poate fi amânată pe un termen de până la 12 ore, cu excepția cazului în care persoana reținută este minoră (*alin. (4)*).

În cazul în care, în urma reținerii persoanei, rămân fără supraveghere minori sau alte persoane pe care le are la întreținere ori bunurile acesteia, organul de urmărire penală este obligat să ia măsurile prevăzute în art. 189 CPP al RM (*alin. (5)*).

Din discuțiile membrilor CPT cu persoanele reținute s-a stabilit că este respectat dreptul la informarea unei rude despre plasarea în custodie. Totuși, IDP-urile nu dispun de un aparat de telefon pentru a asigura dreptul persoanelor reținute/arestate de a notifica rudele/ avocatul despre aflarea sa în custodia statului. Astfel, dacă reținutul solicită informarea unei rude sau solicită o întrevvedere cu avocatul, atunci, prin stația radio din izolator, se anunță personalul din Unitatea de Gardă, care informează rudele sau, după caz, contactează avocatul [11, p. 21].

Dreptul de a avea acces la un avocat

Posibilitatea persoanelor luate în custo-

person to notify one of the close relatives or another person, at the proposal of the detained person, about the place where he is detained or announces him himself (*paragraph (1)*).

If the detained person is a citizen of another state, he is informed about the detention, within the term mentioned in paragraph (1), the embassy or consulate of this state if the detained person requests it (*paragraph (2)*).

If the detained person is a military man, within the term stipulated in paragraph (1), the military unit, in which he performs his military service, or the military center where he is registered is notified, as well as the persons mentioned in paragraph (1) (*paragraph (3)*).

If there is a need to prevent a serious risk to the life, liberty or physical integrity of a person, to ensure the secrecy of the initial stage of the criminal investigation, to prevent prejudice to criminal proceedings, to prevent the commission of another crime or to protect the victims of crimes, with the reasoned authorization of the investigating judge, notification of detention may be delayed for a period of up to 12 hours, unless the detained person is minor (*paragraph (4)*).

If, following the arrest of the person, minors or other persons he/she has for maintenance or his/her assets remain without supervision, the criminal prosecution body is obliged to take the measures provided for in art. 189 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova (*paragraph (5)*).

From the discussions of the CPT members with the detained persons, it was established that the right to inform a relative about the placement in custody is respected. However, TDFs (Temporary Detention Facility) do not have a telephone to ensure the right of detained/arrested persons to notify their relatives/lawyer of their being in state custody. Thus, if the detainee requests the information of a relative or requests a meeting with the lawyer, then, through the radio station in the detention center, the staff of the Guard Unit is announced, who informs the relatives or, as the case may be, contacts the lawyer [11, p. 21].

The Right to Have Access to a Lawyer

The ability of persons taken into police custody to have access to a lawyer is a fundamental safeguard against ill-treatment. The existence of this possibility will have a deterrent

dia poliției de a avea acces la un avocat este o garanție fundamentală împotriva maltratării. Existența acestei posibilități va avea un efect descurajator asupra celor înclinați să maltrateze persoanele reținute. În plus, un avocat este persoana potrivită pentru a lua măsuri corespunzătoare dacă persoanele reținute într-adevăr sunt maltratate.

Accesul la avocat pentru persoanele din custodia poliției trebuie să includă dreptul de a contacta și de a fi vizitat de un avocat (în ambele cazuri garantarea confidențialității discuțiilor trebuie asigurată) și dreptul persoanei în cauză ca avocatul ei să fie prezent în timpul interogatoriului [10, p. 6].

Asigurarea dreptului la avocat trebuie analizată prioritar din perspectiva standardelor prevăzute de Convenția Europeană privind Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, de Convenția Împotriva Torturii și altor Pedepse și Tratamente cu Cruzime, Convenția Europeană pentru Prevenirea Torturii și a Pedepselor sau Tratamentelor Inumane sau Degradante, precum și de mecanismele internaționale pe lângă acestea. Dreptul persoanelor luate în custodia poliției de a avea acces la un avocat este o garanție fundamentală împotriva maltratării. Existența acestei posibilități va avea un efect descurajator asupra celor înclinați să maltrateze persoanele reținute. Totodată, un avocat este persoana potrivită pentru a lua măsuri corespunzătoare dacă persoanele reținute au fost maltratate într-adevăr [12, p. 5].

Pentru a fi pe deplin eficient, dreptul de a avea acces la un avocat trebuie garantat încă de la începutul privării de libertate. Delegațiile CPT au observat în repetate rânduri că perioada imediat următoare privării de libertate este cea în care riscul intimidării și maltratării fizice este cel mai ridicat. În plus, dreptul de acces la un avocat trebuie să fie aplicat chiar din momentul privării de libertate, indiferent de statutul juridic exact al persoanei în cauză; mai exact, persoana respectivă trebuie să se bucure de acest drept din momentul în care a fost declarată oficial „suspectă” [13, pct. 18.19].

CPT recunoaște pe deplin că în mod excepțional poate fi necesar să se întârzie pe o anumită perioadă accesul unei persoane deținute la un avocat ales de ea. Totuși, aceasta nu trebuie să determine refuzul total al drep-

effect on those inclined to mistreat detained persons. In addition, a lawyer is the rightful person to take appropriate action if detainees are indeed being mistreated.

Access to a lawyer for persons in police custody must include the right to contact and be visited by a lawyer (in both cases the confidentiality of discussions must be guaranteed) as well as, in principle, the right of the person in question to have his lawyer present during the interrogation [10, p. 6].

Ensuring the right to a lawyer must be primarily analyzed from the perspective of the standards provided for by the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention Against Torture and Other Cruel Treatment or Punishment, the European Convention for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, as well as international mechanisms in addition to these. The right of persons taken into police custody to have access to a lawyer is a fundamental safeguard against ill-treatment. The existence of this possibility will have a deterrent effect on those inclined to mistreat detainees. Simultaneously, a lawyer is the rightful person to take appropriate measures if the detained persons have indeed been mistreated [12, p. 5].

To be fully effective, the right to have access to a lawyer must be guaranteed from the beginning of the deprivation of liberty. CPT delegations have repeatedly observed that the period immediately following deprivation of liberty is the one in which the risk of intimidation and physical ill-treatment is the highest. In addition, the right of access to a lawyer must be applied from the moment of deprivation of liberty, regardless of the exact legal status of the person concerned; more precisely, the person in question must enjoy this right from the moment he was officially declared a “suspect” [13, points 18.19].

The CPT fully recognizes that exceptionally it may be necessary to delay for a certain period a detained person’s access to a lawyer of his choice. Nonetheless, this should not result in the total denial of the right of access to a lawyer during that period. In these cases, access to another independent lawyer who can be trusted that will not endanger the legitimate interests of the investigation should be arranged [10, p. 12].

The right of access to a lawyer for a per-

tului de acces la un avocat în timpul perioadei respective. În aceste cazuri, trebuie organizat accesul la un alt avocat independent, în care să se poată avea încredere că nu pune în pericol interesele legitime ale anchetei [10, p. 12].

Dreptul de acces la un avocat al unei persoane aflate în custodia poliției trebuie să includă dreptul de a-l întâlni în particular. Ca o măsură de siguranță împotriva maltratării (diferită de mijloacele de a asigura un proces corect), este esențial ca avocatul să se afle în prezență fizică directă cu deținutul. Acesta este singurul mod de a putea face o evaluare fizică și psihologică corectă a stării persoanei în cauză. De asemenea, dacă întâlnirea cu avocatul nu are caracter privat, este posibil ca persoana deținută să nu se simtă liberă să dezvăluie maniera în care este tratată. Dacă s-a acceptat, în mod excepțional, ca avocatul respectiv să nu fie cel ales de persoana deținută, ci un avocat înlocuitor, ales în urma unei proceduri stabilite dinainte de comun acord, CPT nu vede necesitatea derogării de la confidențialitatea întâlnirilor între avocat și persoana în cauză [10, p. 12].

Pentru ca dreptul de acces la un avocat al unei persoane aflate în custodia poliției să fie pe deplin eficient în practică, trebuie să fie pregătite deja prevederi corespunzătoare în această fază incipientă a procedurii penale pentru persoanele care nu sunt în situația de a putea plăti pentru un avocat [12, p. 5-6].

La nivel național, art. 64 din CPP al RM, prevede că orice persoană, imediat după reținere sau după recunoașterea în calitate de bănuț, are dreptul să primească de la persoana care l-a reținut o informație în scris despre drepturile sale, inclusiv dreptul de a tăcea și de a nu mărturisi împotriva sa, precum și să primească de la organul de urmărire penală explicații asupra tuturor drepturilor sale (art. 64 alin. (2) CPP al RM). Totodată, din momentul când i s-a adus la cunoștință actul procedural de recunoaștere în calitate de bănuț, persoana are dreptul să aibă asistența unui apărător ales de ea, iar dacă nu are mijloace de a plăti apărătorul, să fie asistată în mod gratuit de către un avocat care acordă asistență juridică garantată de stat (art. 64 alin. (5) CPP al RM).

Totodată, dispoziția legală enunțată supra prevede că orice persoană reținută are dreptul să beneficieze de consultație juridică, în condiții confidențiale, din partea apărătoru-

son in police custody must include the right to meet him in private. As a safeguard against ill-treatment (different from the means to ensure a fair trial), it is essential that the lawyer should be in direct physical presence with the detainee. This is the only way to make a correct physical and psychological assessment of the person's condition. Furthermore, if the meeting with the lawyer is not private, the detainee may not feel free to disclose the manner in which he is being treated. If, exceptionally, it was accepted that the lawyer in question was not the one chosen by the detained person, but a replacement lawyer, chosen following a procedure established by mutual agreement, the CPT does not see the need to derogate from the confidentiality of the meetings between the lawyer and the person mentioned above [10, p. 12].

For the right of access to a lawyer of a person in police custody to be fully effective in practice, appropriate provisions must already be made at this early stage of the criminal proceedings for people who are unable to pay for a lawyer [12, p. 5-6].

At the national level, art. 64 of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova, states that any person, immediately after being detained or recognized as a suspect, has the right to receive from the person who detained him written information about his rights, including the right to remain silent and not testify against himself, as well as to receive from the criminal prosecution body explanations on all his rights (art. 64 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova). At the same time, from the moment when the procedural act of recognition as a suspect was brought to his attention, the person has the right to have the assistance of a defender of his choice, and if he does not have the means to pay the defender, to be assisted free of charge by a lawyer who provides legal assistance guaranteed by the state (art. 64 paragraph (5) of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova).

At the same time, the legal provision stated above provides that any detained person has the right to receive legal advice, under confidential conditions, from the defender until the beginning of the first hearing as a suspect. In the same context, art. 167 paragraph (1¹) of the Criminal Procedure Code of the Republic of Moldova provides for certain direct obliga-

lui până la începutul primei audieri în calitate de bănuț. În același context, art. 167 alin. (1¹) CPP al RM prevede anumite obligații directe față de organul de urmărire penală în cazul reținerii unei persoane, și anume: „Organul de urmărire penală, în timp de o oră după reținerea persoanei, solicită oficiului teritorial al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat sau unor alte persoane împuternicite de acesta desemnarea unui avocat de serviciu pentru acordarea asistenței juridice de urgență. Solicitarea de a desemna un avocat de serviciu este prezentată în scris, inclusiv prin fax, sau la telefon.”

În cadrul vizitelor, CPT a constatat că dreptul persoanelor reținute/arestate de a fi asistate de un avocat este respectat. Toate IDP-urile sunt dotate cu spații curate, cu mese, scaune, ventilate, cu acces la lumină și agent termic, special amenajate pentru întrevederi confidențiale cu avocații. Plângeri despre limitarea duratei, impedimente, nerespectarea confidențialității nu au fost constatate [11, p. 19].

Din analiza registrelor vizitatorilor în unele IDP s-a constatat că, uneori, persoanele reținute sunt vizitate de ofițerul de urmărire penală, procuror, ofițer de investigație în lipsa avocatului. Deși expres aceste vizite nu sunt interzise, totuși, CPT a recomandat să fie reduse astfel de situații pentru garantarea securității fizice și excluderii intimidării reținuților [11, p. 19].

Dreptul de a solicita examinarea medicală.

CPT a subliniat faptul că gestionarea eficientă a leziunilor de către personalul medical poate aduce o contribuție semnificativă la prevenirea reținerii persoanelor reținute de poliție. Dreptul la asistența medicală reprezintă una dintre garanțiile fundamentale împotriva reținerii persoanelor reținute de poliție. Astfel, este esențial ca acest drept să fie garantat de la etapa incipientă a detenției.

Persoana reținută trebuie supusă imediat examenului medical la intrarea și la ieșirea din izolatorul de detenție provizorie, precum și la cerere, inclusiv pe cont propriu, pe toată perioada detenției. În ce privește examinarea medicală a persoanelor din custodia poliției, aceasta trebuie realizată în afara audierilor și, de preferat, nu în fața ofițerilor de poliție. Mai departe, rezultatele fiecărei examinări, declarațiile relevante

towards the criminal prosecution body in case of apprehension of a person, namely: “The criminal investigation body, within one hour after the person’s arrest, requests the territorial office of the National Council for State-Guaranteed Legal Assistance or other persons authorized by it to appoint a duty lawyer to provide emergency legal assistance. The request to appoint a duty lawyer is presented in writing, including by fax, or by telephone.”

Therefore, access to a lawyer for persons in police custody must include the right to contact and be visited by a lawyer (confidentiality of the discussions must be ensured) as well as, in principle, the right of the person in question to have his lawyer present during the interrogation. During the visits, the CPT found that the right of detained/arrested persons to be assisted by a lawyer is respected. All TDFs are equipped with clean spaces, with tables, chairs, ventilated, with access to light and heat agent, specially arranged for confidential meetings with lawyers. Complaints about time limitation, impediments, non-respect of confidentiality have not been found [11, p. 19].

From the analysis of visitor registers in some TDFs it was found that sometimes the detained persons are visited by the criminal investigation officer, prosecutor, investigation officer in the absence of the lawyer. Although these visits are not expressly prohibited, however, the CPT recommended that such situations should be reduced to guarantee physical security and the exclusion of intimidation / pressure on detainees [11, p. 19].

The Right to Request a Medical Examination

The CPT emphasized that effective injury management by medical personnel can make a significant contribution to preventing ill-treatment of persons detained by the police. The right to medical assistance is one of the fundamental guarantees against ill-treatment for any person in police custody. Thus, it is essential that this right should be guaranteed from the initial stage of the detention.

The detained person must undergo a medical examination immediately upon entering and leaving the temporary detention facility, as well as upon request, including at his own expense, during the entire period of detention. As for the medical examination of persons in police

ale deținutului și concluziile medicului trebuie înregistrate oficial, fiind puse la dispoziția deținutului și avocatului acestuia [9, par. 38].

De asemenea, este important ca persoanele puse în libertate din custodia poliției și care nu au ajuns în fața unui judecător să aibă dreptul să solicite în mod direct un examen / certificat al unui medic legist cu drept de semnătură [12, p. 9].

În raportul de activitate pentru anul 2023, la capitolul documentarea și raportarea leziunilor corporale, CPT menționează că în unele IDP-uri felcerii fie nu examinează persoana, fie se limitează doar la descrierea formală a leziunilor corporale depistate, fără a raporta proveniența acestora. Totodată, nu tot personalul medical este instruit și cunoaște prevederile Protocolului de la Istanbul și ale Ordinului comun nr. 77 din 31.12.2013 privind aprobarea *Regulamentului cu privire la procedura de identificare, înregistrare și raportare a pretinselor cazuri de tortură, tratament inuman sau degradant*. Dubla loialitate afectează grav documentarea și raportarea leziunilor corporale la persoanele reținute. Actualmente, lipsesc mecanisme confidentiale de raportare a leziunilor corporale constatate, dar și garanții de protecție a personalului medical împotriva represaliilor administrației ori colegilor [11, p. 20].

În aceeași perioadă (2023), de către felcerii din cadrul IDP au fost întocmite 468 de procese verbale despre leziunile depistate la persoanele reținute. Nu sunt cunoscute datele privind verificarea de către procurori a acestor 468 de informații despre leziuni sau finalitatea acestora [14, p. 113].

4. CONCLUZII

Comunitatea internațională a elaborat standarde, care protejează cetățenii de tortură și alte rele tratamente. Aceste standarde trebuie să fie aplicate în cadrul oricărui sistem de drept. Ele țin cont de diversitatea tradițiilor juridice existente, asigurând garanții minime care trebuie să fie oferite în cadrul fiecărui sistem de drept.

Astfel, fiecare persoană are dreptul la libertate și inviolabilitate personală, inclusiv dreptul de a nu fi arestat sau deținut arbitrar. Dacă statul privează o persoană de libertate, acest lucru presupune că statul își asumă obligația de a avea grijă de siguranța ei. Persoanele

custody, it must be carried out outside the hearings and, preferably, not in front of the police officers. Furthermore, the results of each examination, the relevant statements of the detainee as well as the doctor's conclusions must be officially recorded by the doctor and made available to the detainee and his lawyer [9, paragraph 38].

It is also important that people released from police custody and who have not appeared before a judge have the right to directly request an examination / certificate from a medical examiner with the right to sign [12, p. 9].

In the activity report for the year 2023, in the chapter regarding documentation and reporting of bodily injuries, the CPT mentions that in some TDFs the paramedics either do not examine the person, or limit themselves only to the formal description of the bodily injuries detected, without reporting of their origin. At the same time, not all medical personnel are trained and know the provisions of the Istanbul Protocol and Joint Order no. 77 of 31.12.2013 regarding the approval of the *Regulation Regarding the Procedure for Identification, Registration and Reporting of Alleged Cases of Torture, Inhuman or Degrading Treatment*. Dual loyalties seriously affect the documentation and reporting of bodily injuries to detainees. Currently, there is a lack of confidential mechanisms for reporting physical injuries found, as well as protection guarantees for medical personnel against reprisals from the administration or colleagues [11, p. 20].

During the same period (2023), 468 minutes were drawn up by TDF paramedics about the injuries found in detained persons. The data regarding the verification by the prosecutors of these 468 cases about injuries or their purpose are not known [14, p. 113].

4. CONCLUSIONS

The international community has developed standards that protect citizens from torture and other ill-treatment. These standards must be applied within any legal system. The respective standards take into account the diversity of existing legal traditions, ensuring minimum guarantees that must be offered within each legal system.

Thus, every person has the right to personal freedom and inviolability, including the right not to be arbitrarily arrested or detained.

deținute în custodie nu ar trebui să fie supuse niciunor restricții sau constrângeri, cu excepția celor care decurg din faptul privării de libertate.

Avocații trebuie să-și consilieze și să-și reprezinte clienții în conformitate cu standardele profesionale, fără a fi supuși intimidării, hărțuirii sau interferențelor necorespunzătoare din partea unei sau altei părți.

Examenul medical trebuie efectuat într-o arie în care să nu fie auzite cele ce se discută și, de preferință, departe de vederea poliției. Rezultatele fiecărei examinări medicale, precum și declarațiile corespunzătoare ale deținutului și concluziile medicului trebuie să fie înregistrate oficial, fiind disponibile pentru deținut și avocat.

Personalul calificat și instruit își poate îndeplini sarcinile cu succes fără a recurge la rele tratamente și respectând garanțiile fundamentale ale deținuților. În acest sens, capacitatea de comunicare interpersonală ar trebui să joace un rol semnificativ în procesul de recrutare a personalului de aplicare a legii, iar pe parcursul perioadei de formare ar trebui să se acorde o atenție majoră dezvoltării abilităților de comunicare interpersonală bazate pe respectul pentru demnitatea individului. Având această abilitate, adesea un ofițer de poliție poate dezamorsa o situație care, în caz contrar, ar putea deveni violentă. Astfel, se impune pregătirea corespunzătoare a funcționarilor organelor de drept, a personalului medical, precum și a altor persoane implicate în custodia sau tratamentul persoanelor supuse oricărei forme de detenție.

Totodată, inspecțiile locurilor de detenție, în special dacă sunt efectuate ca parte a unui sistem de vizite periodice, reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri preventive împotriva torturii. Astfel de inspecții pot avea un rol important pentru soluționarea divergențelor și contradicțiilor care apar între autoritățile locurilor de detenție și deținuți.

If the state deprives a person of his freedom, this assumes that the state assumes the obligation to take care of his safety. Persons held in custody should not be subject to any restrictions or constraints, except those arising from the fact of deprivation of liberty.

Lawyers must advise and represent their clients in accordance with professional standards without being subject to intimidation, harassment or undue interference by any party.

The medical examination must be carried out in an area where what is being discussed cannot be heard, and preferably away from the sight of the police. The results of each medical examination, as well as the corresponding statements of the prisoner and the conclusions of the doctor, must be officially recorded by the doctor and be available to both the prisoner and his lawyer.

Qualified and trained staff can carry out their duties successfully without resorting to ill-treatment and respecting the fundamental guarantees of prisoners. In this sense, interpersonal communication ability should play a significant role in the recruitment process of law enforcement personnel and during the training period, major attention should be paid to the development of interpersonal communication skills based on respect for the dignity of the individual. With this ability, a police officer can often defuse a situation that might otherwise turn violent. Thus, the appropriate training of law enforcement officers, medical personnel as well as other persons involved in the custody or treatment of persons subject to any form of detention is required.

At the same time, periodic inspections of places of detention, especially if carried out as part of a system of periodic visits, are one of the most effective preventive measures against torture. Such inspections can have an important role in resolving the divergences and contradictions that arise between the authorities of places of detention and detainees.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Frunză Iu., Borșevski A., Sosna B. Metode proactive în educația pentru drepturile omului. Chișinău: Pontos, 2019, 640 p.
2. Munteanu A., Rusu S., Vacarciuc O. Manualul

funcționarului public în domeniul drepturilor omului. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Oficiul Avocatului Poporului. Chișinău: Arc, 2015, 328 p.

3. Tortura și relele tratamente în Republica Moldova, inclusiv în regiunea transnistreană: probleme asumate și responsabilități eludate // <https://www.fidh.org/IMG/pdf/moldavie611roumain2013.pdf>
4. Monitorizarea locurilor de detenție: ghid practic. APT, Geneva 2004, 286 p.
5. Frunză Iu., Stefu L. Tortura, tratamentele inumane sau degradante: instrumente în materie. În: Revistă științifică internațională „Supremația Dreptului”, Nr. 2. 2020, p. 48-54.
6. Convenția împotriva torturii și altor pedepse sau tratamente cu cruzime, inumane sau degradante // <https://stoptorture.humanrightsembassy.org/attachments/article/57/Conventia%20impotriva%20torturii.pdf>
7. Zaharia S., Borșevschi S. Societatea civilă împotriva torturii: Centrele de asistență juridică, psihologică și de reabilitare primară a victimelor torturii. În: Revista Națională de Drept, Nr. nr. 1-3 (231-233), 2020.
8. Murdoch J., Jiricka V., Combaterea relexor tratamentelor în penitenciare. Manual pentru colaboratorii sistemului penitenciar privind prevenirea relexor tratamentelor în penitenciare. Consiliul Europei, Chișinău: S. n., 2016 (F.E.-P. „Tipografia Centrală”), 104 p.
9. Extras din cel de-al 2-lea Raport general [CPT/Inf (92) 3]. În: *Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT* // https://avp.ro/wp-content/uploads/2022/01/norme_cpt_mnp.pdf
10. Normele CPT, Capitolele din Rapoartele Generale ale CPT, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii și Tratatelor sau Pedepșelor Inumane sau Degradante (CPT), Extras din cel de-al 12-lea Raport general [CPT/Inf (2002) 15] // https://avp.ro/wp-content/uploads/2022/01/norme_cpt_mnp.pdf
11. Consiliul pentru Prevenirea Torturii, Mecanismul Național de Prevenire a Torturii, Raport anual de activitate 2023, Prevenirea torturii și altor pedepse ori tratamente cu cruzime, inumane sau degradante în Republica Moldova, Chișinău, 2024, p. 21 // https://ombudsman.md/wp-content/uploads/2024/10/raport_2023_cppt.pdf
12. Raportul privind prevenirea relexor tratamente în cadrul Izolatoarelor de Detenție Provizorie din Republica Moldova, IDOM, Chișinău, 2018, 38 p.
13. Accesul la un avocat ca mijloc de prevenire a maltratării. Extras din cel de-al 21-lea Raport general [CPT/Inf (2011) 28] // <https://rm.coe.int/16806ccd1f>
14. Raportul anual privind respectarea drepturilor și libertăților omului în Republica Moldova în anul 2023. Oficiul Avocatului Poporului. Chișinău, 2024. // ombudsman.md

Despre autori:

Oleg RUSU,

*doctor în drept, conferențiar universitar,
șef al Departamentului știință,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: articol1@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-0879-4154*

Nicolae GULCEAC,

*asistent universitar,
Catedra „Instruire militară
și intervenții profesionale”,
Academia „Ștefan cel Mare” a MAI,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: nicolaegulceac@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-2954-8470*

About the authors:

Oleg RUSU,

*PhD, associate professor,
Head of the Science Department of the
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: articol1@mail.ru,
ORCID ID: 0000-0002-0879-4154*

Nicolae GULCEAC,

*university assistant
“Military Training and Professional
Interventions” Chair,
Academy “Ștefan cel Mare” of the MIA,
ROR: <https://ror.org/036kvxa54>,
e-mail: nicolaegulceac@gmail.com,
ORCID ID: 0000-0002-2954-8470*